

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛОЭ ВЕРЫ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ

Эсанбаева М.И.

Шарипова Р.Т.

Ташкентский фармацевтический институт, Ташкент, Узбекистан

esanbayevamalika8@gmail.com

90-131-91-69

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742752>

Аннотация. В последнее время уровень загрязнения воздуха в нашей стране резко ухудшился. В результате число различных заболеваний связанных с иммунной системой, с аллергией а также кожных заболеваний заметно выросло на фоне загрязнений. Растение Алоэ вера содержит различные полезные минералы и вещества и считается растением, которое имеет свойство повышать иммунитет. Мы предлагаем размножить это растение методом микроклонирования, так как используя этот метод можно за короткий промежуток времени можно получить большое количество образцов этого растения.

Ключевые слова: *in vitro*, микроклональное размножение, Алоэ Вера, биологически активная добавка, биотехнология.

Введение. Алоэ вера — травянистое растение, которое широко применяется в народной медицине, косметологии и парфюмерии. Родиной алоэ считаются пустыни Южной Африки и Аравийского полуострова. В диком виде растение также встречается на Канарских островах. Сегодня науке известно более четырехсот видов алоэ, но наибольшую известность получили алоэ древовидное и алоэ вера. Оба вида популярны как декоративные растения, однако с точки зрения влияния на здоровье человека наиболее изученным среди всех видов является именно алоэ вера.

Алоэ вера в народной медицине используется для повышения иммунитета, во время лечения конъюнктивита и других офтальмологических заболеваний, при длительном стрессе как успокаивающее средство, для улучшения работы пищеварительной системы, во время лечения простудных заболеваний носоглотки, хронических ЛОР-заболеваний и при кашле, с целью снижения уровня сахара в крови, для лечения гинекологических заболеваний а также при обработке ран, гнойников, нарывов и ожогов.

Материалы и методы исследования.

В ходе литературного обзора было обнаружено что видом алоэ которое наиболее часто встречается среди составов косметических средств оказался Алоэ вера. Фитохимический состав алоэ вера представляет собой:

Витамины А, В, С и Е а также, такие минеральные соединения которые содержат - К, Са, Zn, Р, Se, Li, Mg, Ва и Cu. Срезанные листья алоэ вера, имеет свойство сохранять свой химический состав до 3 месяцев и более, при температуре 6-10⁰С. Концентрация сока алоэ в разных средствах может достигать 90%. Своими свойствами алоэ вера обязано веществу аллантоину, содержащемуся в листьях. Алоэ вера содержит натуральные антиоксиданты в виде витаминов В, комплекса витаминов С и Е, а так же бета-каротина, который в организме превращается в витамин А. Эти вещества важны для здоровья кожи. Наибольшую силу имеет сок листьев возрастом от 3-х лет. К тому же сок алоэ

способствует росту клеток, в том числе и недоброкачественных. Сейчас в продаже можно найти немало средств на основе алоэ вера, ведь фармацевты и косметологи очень часто используют это растение как основную составляющую своей продукции.

Выводы.

Выполняя свою работу, мы пришли к выводу, что алоэ вера имеет ряд целебных свойств. В народной медицине его используют при лечении ран, синяков, при заболевании гриппа, горла и при отеках ног. А методом микроклонального размножения можно круглый год независимо от сезона получать сырьё этого растения и использовать в фармацевтической и косметической промышленности.